

O'ZBEKISTONDA PAXTA YAKKAHOKIMLIGIDAN QUTILISH TARIXI (1991-2025)

Kamolov Burxon Ma'ruf o'g'li

Ilmiy Rahbar: Inomjon Qo'chqorov

AFF-102 guruh, Buxgalteriya hisobi va moliya fakulteti, Millat Umidi
Universiteti, Toshkent, O'zbekiston

+998(91)770 40 71

kamalovb2007@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17522518>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 1-noyabr 2025 yil

Ma'qullandi: 3-noyabr 2025 yil

Nashr qilindi: 4-noyabr 2025 yil

KEY WORDS

O'zbekiston, paxtachilik, yakka hokimlik, agrar islohotlar, diversifikatsiya, suv tejavchi texnologiyalar, fermerlik, iqtisodiy mustaqillik, ekologik barqarorlik.

ABSTRACT

Ushbu maqola O'zbekistonda mustaqillik yillarida (1991-2025) paxta yakka hokimligidan voz kechish jarayoni va uning ijtimoiy-iqtisodiy hamda siyosiy ahamiyatini tahlil qilishga bag'ishlangan. Tadqiqotda sobiq ittifoq davrida shakllangan biryoqlama paxtachilik siyosatining oqibatlari, mustaqillikdan so'ng amalga oshirilgan agrar islohotlar, paxta maydonlarini qisqartirish va ekin turlarini diversifikatsiya qilish choralari, suv tejavchi texnologiyalarni joriy etish hamda fermerlik tizimining shakllanishi yoritilgan. Shuningdek, maqolada O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari, hukumat qarorlari va "Qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020-2030-yillarga mo'ljallangan strategiyasi" asosida olib borilgan islohotlarning natijalari tahlil qilingan. Natijada mamlakatda paxta xomashyosiga qaramlikning kamayishi, oziq-ovqat xavfsizligining mustahkamlanishi, iqtisodiy mustaqillik va ekologik barqarorlikning oshishi ilmiy asosda ko'rsatib berilgan.

O'zbekiston mustaqillikka erishganidan so'ng, sobiq ittifoq davrida shakllangan paxta yakka hokimligidan voz kechish va agrar mustaqillikka erishish masalasi eng dolzarb vazifalardan biri sifatida qaraldi. Sobiq tuzum yillarida mamlakat iqtisodiyoti asosan paxta xomashyosini yetkazib berishga yo'naltirilgan bo'lib, bu holat oziq-ovqat xavfsizligi va iqtisodiy barqarorlikka jiddiy xavf tug'dirgan edi. Shu sababli 1990-yillar boshidan boshlab mamlakat rahbariyati tomonidan qishloq xo'jaligini diversifikatsiya qilish, don va oziq-ovqat mahsulotlarini ko'paytirish, tomorqa xo'jaligini kengaytirish bo'yicha tizimli islohotlar amalga oshirila boshlandi.

1991-yil 11-yanvarda Prezident tomonidan imzolangan farmon qishloq aholisi hayotini yaxshilash va qishloq xo'jaligini qayta tashkil etish yo'lida muhim qadam bo'ldi. Mazkur farmon bilan 108,5 ming gektar yer tomorqa uchun ajratilib, paxta ekin maydonlarini qisqartirish nazarda tutilgan edi. Sobiq tuzum davrida O'zbekiston iqtisodiyoti biryoqlama rivojlanib, aholining don mahsulotlariga bo'lgan ehtiyoji atigi 18 foiz darajasida qondirilgan.

Qolgan 82 foiz mahsulot esa boshqa respublikalardan olib kelingan. Shu sababdan paxta maydonlarini qisqartirish va don ekinlari ulushini oshirish davlat siyosatining asosiy yo'nalishiga aylandi [1].

Islohotlar natijasida paxta maydonlari 75 foizdan 41 foizgacha qisqartirildi. Shu bilan birga, suv tejavchi texnologiyalarni joriy etish, agrotexnika yondashuvlarini takomillashtirishga e'tibor qaratildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 27-dekabrdagi PQ-4087-son qarori tomchilatib sug'orish texnologiyalarini keng joriy etish va paxtachilikni modernizatsiyalash uchun yangi imkoniyatlar yaratdi [2].

Prezident Sh.M. Mirziyoyev ta'kidlaganidek, "Fermer va dehqonlarimiz qishloq xo'jaligida asosiy kuch bo'lib, nafaqat mazkur sohani, balki butun mamlakatimiz taraqqiyotini yuksaltirishda beqiyos ishlarni amalga oshirmoqda" [3]. Mustaqillik yillarida fermerlik harakati mamlakat qishloq xo'jaligining tayanchiga aylandi. Shu bilan birga, ishlab chiqarishni diversifikatsiya qilish, yer-suv resurslaridan oqilona foydalanish, eksportbop mahsulotlar yetishtirish orqali dehqonlarning daromadini oshirish siyosati izchil davom ettirildi [4].

2010–2016-yillar oralig'ida O'zbekiston meva-sabzavot eksportini 38 foizdan 48 foizga oshirdi. Bu esa paxta xomashyosiga qaramlikni kamaytirib, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashga xizmat qildi. 2016-yilda o'simlikchilik mahsulotlari umumiy qiymati 23 184,5 milliard so'mni tashkil etgan bo'lsa, uning 65 foizi dehqon xo'jaliklari hissasiga to'g'ri keldi [5].

Mustaqillik davrida O'zbekiston paxta xom-ashyosini eksport qilish maqsadida "O'zpxatayogsanoateksport" xolding kompaniyasini tashkil etdi. Bu kompaniya orqali paxta tolasi jahon bozorlariga to'g'ridan-to'g'ri eksport qilina boshlandi. 2015-yilda mamlakat umumiy eksport hajmining 8 foizini paxta tolasi tashkil etgan. O'zbekiston jahon paxta eksportida 7 foizlik ulush bilan har yili 550–600 ming tonna paxta tolasini eksport qilgan [6]. Shu bilan birga, ichki qayta ishlash korxonalari faoliyatini kengaytirish orqali paxtadan tayyor mahsulot ishlab chiqarish ulushi ortib bormoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan qabul qilingan "Qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020–2030-yillarga mo'ljallangan strategiyasi" mamlakat agrar siyosatini yangi bosqichga olib chiqdi. Strategiyaning asosiy maqsadi — qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilish, davlat ishtirokini kamaytirish, resurslardan oqilona foydalanish va raqobatbardosh ishlab chiqarish tizimini yaratishdir. Unda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, bozor mexanizmlarini joriy etish, investitsiyalarni jalb etish, suv tejavchi texnologiyalarni rivojlantirish, ilm-fanni ishlab chiqarishga integratsiya qilish, shuningdek, qishloq joylarda barqaror hayot darajasini oshirish kabi yo'nalishlar belgilangan [7].

Mazkur strategiya asosida qishloq xo'jaligi sohasi raqamlashtirilmoqda, fermerlikni moliyaviy qo'llab-quvvatlash, innovatsion g'o'za navlarini joriy etish, suv resurslaridan foydalanishni optimallashtirish va ekologik muvozanatni saqlash ishlari jadallashmoqda. Shu bilan birga, davlat tomonidan agrar sohada ilmiy-tadqiqotlar va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish orqali samaradorlik oshirilmoqda [8].

Xulosa qilib aytganda, qanday qilib inson o'z uyini qurishda avvalo uning poydevorini mustahkam qo'yishga e'tibor bersa, O'zbekiston ham mustaqillik yillarida iqtisodiy taraqqiyotning poydevorini yaratishga alohida e'tibor qaratdi. Mustaqillikning ilk davrlarida qabul qilingan qonunlar, Prezident farmonlari va davlat dasturlari mamlakat iqtisodiy mustaqilligini ta'minlash yo'lida muhim asos bo'lib xizmat qildi. Paxta yakka hokimligidan voz kechish, agrar islohotlarni chuqurlashtirish, fermerlik harakatini rivojlantirish va suv tejavchi

texnologiyalarni joriy etish kabi chora-tadbirlar mustaqil O'zbekiston iqtisodiyotining poydevorini yanada mustahkam qildi. Shunday qilib, bugungi barqaror qishloq xo'jaligi tizimi o'sha yillarda boshlangan puxta rejalangan islohotlarning mantiqiy davomidir.

Foydalanilgan adabiyotlar

- [1] Xoliqova R.E. *O'zbekistonning eng yangi tarixi*. O'quv qo'llanma. – Jizzax: Jizzax DPU, 2020.
- [2] O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Farmoni. *“O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020–2030-yillarga mo'ljallangan strategiyasini tasdiqlash to'g'risida”*. – 2019-yil 23-oktabr.
- [3] Mirziyoyev Sh.M. *Rizq-ro'zimiz bunyodkori bo'lgan qishloq xo'jaligi xodimlari mehnatini ulug'lash — asosiy vazifamizdir.* // Xalq so'zi gazetasi, 2017-yil 10-dekabr.
- [4][5] Ergashev R.X., Fayziyeva Sh.Sh., Xamrayeva S.N. *Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti*. – Toshkent: TDIU, 2016.
- [6] Xolikulova H.Yu. *Mustaqillik yillarida O'zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy, ma'naviy-madaniy taraqqiyoti*. – Jizzax, 2020.
- [7][8] O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Farmoni. *“O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020–2030-yillarga mo'ljallangan strategiyasini tasdiqlash to'g'risida”*. – 2019-yil 23-oktabr.

INNOVATIVE
ACADEMY